

LA GESTION DES TÊTARDS EN AGROFORESTERIE

1. Trognons en bordure de parcelle 2. Taille en trogne au GAEC de la Bunouderie © Ver de Terre Production. 3. Taille en têtard sur saule marsault avec conservation de tire-sèves. © Gilles Leblais
4. Les trognons, véritables refuges pour la biodiversité (Chevêche d'Athéna (en haut à gauche) ; Oreillard roux (en haut à droite) ; Hermine (en bas à gauche) ; Torcol fourmilier femelle (en bas à droite) © Gilles Leblais

LE QUOI ET LE POURQUOI

La gestion des têtards en agroforesterie, aussi connus sous le nom de trognons, est une technique ancestrale d'éêtage régulier des arbres à une certaine hauteur pour stimuler la production de rejets.

Véritable ressource économique, les arbres têtards offrent une production régulière de biomasse, dépassant les rendements d'un arbre non taillé. Ces rejets peuvent servir à de multiples usages : bois de chauffage, bois d'œuvre, fourrage, vannerie, litière pour le bétail, BRF, etc. Le type de production peut évoluer au fil du temps, en fonction des besoins de l'exploitant.

Bien que traditionnellement placés en bordure de parcelles, les trognons peuvent également être intégrés en agroforesterie intraparcellaire, l'ombrage des houppiers sur les cultures étant maîtrisable et la concurrence hydrique diminuée due à la réduction périodique de la surface foliaire.

Apportant une réponse aux enjeux actuels, cette pratique s'inscrit dans une démarche de gestion durable des ressources, favorisant l'autonomie et les circuits courts.

Mots-clés: Agroforesterie, têtards, trognons, taille, arbres, biodiversité, ressource durable

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ ?

La création d'une trogne se fait généralement sur un jeune arbre dont le diamètre du tronc mesure entre 5 et 20 cm. Il est possible d'utiliser un sujet existant, un rejet de souche, un semis naturel, une plantation ou une bouture. Les trois premières années, la coupe est répétée pour former la tête, les cicatrifications successives faisant grossir progressivement la trogne. En fonction des contraintes agricoles et des besoins d'accès pour le bétail, le houppier est généralement sectionné à une hauteur de 1,5 à 3 mètres. Les rejets sont ensuite prélevés tous les 5 à 15 ans selon l'espèce et l'usage, maintenant l'arbre dans un état de vigueur propice à la production continue et à la biodiversité. La taille d'entretien s'effectue principalement en hiver pour la production de bois et en été pour du fourrage.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

ADVANTAGES

Les trognes offrent une multitude de services écosystémiques. Grâce à leurs systèmes racinaires, elles interceptent le ruissellement, augmentent la porosité du sol et améliorent l'infiltration de l'eau, protégeant les terres contre l'érosion et participant à la recharge des nappes phréatiques. Elles améliorent également la fertilité des sols, stockent du carbone et protègent les cultures contre les vents et les températures extrêmes.

En outre, les têtards créent un habitat pour de nombreux auxiliaires de culture : insectes pollinisateurs, rapaces et autres prédateurs régulateurs des rongeurs... Ils jouent un rôle de corridor écologique en contribuant à la circulation des espèces dans les paysages et améliorent la pollinisation croisée.

Ainsi, les arbres têtards remplissent les mêmes fonctions écologiques qu'en agroforesterie traditionnelle, mais possèdent une spécificité supplémentaire : cette technique de taille stimule la création d'anfractuosités au niveau du tronc, offrant une niche écologique privilégiée pour la biodiversité. Par exemple, des oiseaux cavernicoles comme la chouette chevêche, le rougequeue à front blanc, et le pic épeiche profitent de ces cavités pour y nicher et se protéger des prédateurs. De même, les chauves-souris, essentielles pour l'équilibre des écosystèmes agricoles en raison de leur rôle dans le contrôle des populations d'insectes, trouvent dans ces trognes des sites de repos et d'hibernation. Certains insectes xylophages, tels que les coléoptères, dépendent également des bois morts et des anfractuosités pour leur développement, et participent ainsi au recyclage des matières organiques en décomposant le bois.

En agroforesterie, les trognes permettent de maximiser l'utilisation de l'espace en combinant la production ligneuse avec les cultures ou l'élevage, tout en limitant la concurrence pour la lumière et l'eau.

Enfin, les têtards, par leur longévité et leur capacité de régénération, constituent un patrimoine naturel et culturel à préserver.

Cette technique est applicable à la plupart des feuillus indigènes mais certaines essences sont plus adaptées que d'autres (comme le saule, le frêne, le peuplier noir, le chêne, le platane, le mûrier, le charme, l'érable champêtre, le tilleul ou encore le châtaignier).

LES POINTS FORTS

- **Dans un contexte de changement climatique, les têtards apportent une solution résiliente en agroforesterie grâce à leur capacité de rétention d'eau et leur adaptation naturelle aux stress environnementaux.**
- **Sur le plan économique, la coupe des têtards fournit une ressource renouvelable et locale de bois et de fourrage, limitant les achats externes et augmentant l'autonomie des exploitations.**
- **Les arbres têtards, véritables refuges de biodiversité, offrent des habitats variés pour de nombreuses espèces animales et végétales grâce à leurs cavités, leurs anfractuosités et leurs bois morts.**

Trogne dans la vallée du Jabron (Alpes de Haute-Provence) © M.Marguerie

CAMILLE ARCHAMBAUD

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.